

जागतिकीकरणाचा समाजव्यवस्थेतील शिक्षण पद्धतीवर झालेल्या परिणामाचे अध्ययन

प्रा. डॉ. विशाखा जगन्नाथ डेरे

समाजशास्त्र विभागप्रमुख,

श्रीमती नानकीबाई वाधवाणीकला महा.यवतमाळ

Corresponding Author – प्रा. डॉ. विशाखा जगन्नाथ डेरे

DOI - 10.5281/zenodo.15250546

प्रस्तावना:

जागतिकीकरण ही संकल्पना आज केवळ आर्थिक घडामोडी पुरतीच मर्यादित राहिली नाही तर संपूर्ण जग एकच विशाल बाजारपेठ गृहित धरून राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, जीवशास्त्रीय, तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्रात वैचारिक देवाण घेवाण असे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. जागतिकीकरणाची प्रकिया आता भारतात आधुनिक युगात सुरू झालेल्या आर्थिक प्रगतीचा एक अविभाज्य अंग बनला आहे. विशेषतः बाहेरील देशाची प्रामुख्याने अमेरिका व युरोपातील मोठ मोठ्या औद्योगिक प्रतिष्ठानांची कामे करून घेण्यास भारतातील तज्ञांचा, भारतीय कंपन्यांकडून फार मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर त्यामुळेच अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारताकडे आकृष्ट होत आहेत इ.स. १९०० मध्ये स्थापन झालेल्या ब्रिटीश इस्ट इंडिया कंपनीने भांडवल उभारणी केली. जागतिकीकरणाच्या दृष्टीने पुढे टाकलेले ते एक पाहुल होते. पाहता पाहता १९ व्या शतकात ही कंपनी जागतिक आर्थिक महासत्ता बनली. सन 1947 मध्ये GATT (general agreement on traffic an trade) जागतिक व्यापार संघटना ही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून स्थापन करण्यात आला. यातूनच पुढे एक जानेवारी १९५५रोजी WTO (World Trade Organisation) जागतिक व्यापार

संघटनाची स्थापना झाली यामध्ये आज १६६ देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. यातूनच जागतिकीकरणाचा जन्म झाला असावा.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

- १) भारतीय शिक्षणाची सद्यस्थिती अभ्यासणे
- २) भारतीय शिक्षणपद्धतीवरील जागतिकीकरणाचा परिणाम अभ्यासणे.
- ३) जागतिकीकरणामुळे सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची समान संधी प्राप्त होत आहे का हे पाहणे.

संशोधनाची गृहीतके :

- १) जागतिकीकरणामुळे सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी प्राप्त होते..
- २) जागतिकीकरणाचा शिक्षणावर परिणाम घडून आला आहे.

संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत शोधनिबंध हा दुय्यम माहितीवर आधारित आहे. दुय्यम सामुग्रीमध्ये विविध वर्तमानपत्रातील लेख, मासिके, संदर्भ ग्रंथ, इंटरनेट, इ. चा माहिती संकलित करण्याकरिता आधार घेतला आहे.

अमर्त्य सेन यांच्या मते, "जागतिकीकरण अंतिमतः एक फार मोठी लाभदायक शक्ती आहे, परंतु त्याच्या पाठीशी पुरेशा व चांगल्या राष्ट्रीय धोरणांचा पाठींबा हवा, तरच जगात जागतिकीकरणामुळे सुबत्ता येऊ शकेल. प्रातःकाली सूर्याचा एक किरण अंधाराला मागे सारून नव्या दिवसाची सुरुवात करतो, त्याचप्रमाणे जागतिकीकरण हे देखिल देशातील व्यापाराला एक नवीन चालना देते.

१९९१ साली विश्व बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांचा "स्ट्रक्चरल अँडजेस्टमेंट प्रोग्रॅम", अर्थात अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना कार्यक्रम स्वीकारल्यानंतर व गॅट करारावर भारताने स्वाक्षरी केल्यानंतर १ जानेवारी १९९५ रोजी जागतिक विश्व व्यापार संस्था स्थापन झाल्यानंतर भारताला या संस्थांच्या नितीनियमानुसार आपले आर्थिक धोरण ठरविणे अपरिहार्य झालेले आहे. जागतिकीकरणामुळे शिक्षण हा विषय मूठभर लोकांचा बनू पाहत आहे. शिक्षण हा विषय शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तर पालक, समाज आणि अर्थव्यवस्थेशी निगडीत बनलेला आहे. आज तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण सर्व मानवी प्रश्न सोडवू शकते. मानव्यशास्त्राची गरज नाही असे मत मांडले जात आहे. तंत्रशिक्षणामुळे मानवाची भौतिक प्रगती होऊ शकते; परंतु मानवाच्या सामाजिक जाणिवेची, मनाची, वर्तनाची, नितिमत्तेची प्रगती होत नाही. त्यासाठी कला, क्रिडा, सामाजिक शास्त्रांच्या शिक्षणाची गरज असते. या गोष्टींकडे भांडवलशाही व्यवस्था दुर्लक्ष करित आहे. मानव्यशास्त्र विरुद्ध तंत्रज्ञान असा वाद निर्माण करून सामाजिक शास्त्राचे ज्ञान, शिक्षण तत्वहिन आहे असेही मत व्यक्त केले जात आहे. आज उच्च नैतिक जीवन जगणारा, मानवी सुख-दुःखाचा विचार करणारा, सामाजिक भान असणारा विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्थेला नकोसा झाला आहे. तर तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण असलेला, भांडवलशाहीच्या शोषणाला पोषक ठरणारा आत्मकेंद्री विद्यार्थी हवा आहे.

प्रा. डॉ. विशाखा जगन्नाथ डेरे

शासन शिक्षणावरील खर्च कमी करित आहे. विनाअनुदान व स्वायत्त शिक्षण व्यवस्था निर्माण करून गरीबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. शिक्षण व्यवस्था खाजगी यंत्रणेकडे सोपविणे समाजहितास घातक ठरणार आहे. तंत्रशिक्षण असो, किंवा मानव्य शास्त्राचे शिक्षण असो, ते सरकारी नियंत्रणाखालीच राहणे उचित आहे. शिक्षणावरील सरकारी नियंत्रण काढून घेतल्यास शिक्षण दिशाहीन व मुठभर लोकांपुरते मर्यादित राहणार. भारतीय राज्यघटनेत शिक्षणाचा अत्यंत गांभीर्याने विचार होवूनही शिक्षणक्षेत्र आज सर्वाधिक अस्थिर आहे. शैक्षणिक धोरणांची अंमलबजावणी योग्य मार्गाने होतांना दिसत नाही. जागतिकीकरणामुळे विविध संस्कृती, धर्म, भाषा आचार-विचार यांची मोठ्या प्रमाणात देवाण-घेवाण सुरू झाली आहे. पाश्चिमात्य संस्कृतीचाही भारतीय समाजावर फार मोठा परिणाम दिसून येऊ लागला आहे.

जागतिकीकरण म्हणजे आपल्या क्षेत्राच्या भौगोलिक क्षेत्रापलिकडे उत्पादन आणि वितरण यांचा विकास आणि विस्तार होण्याची प्रक्रिया होय. या अंतर्गत भांडवल, वस्तू, उद्योजक व्यावसायिक व मनुष्यबळ यांचा जगभर मुक्तसंचार घडून येतो. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे जागतिक अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन होण्याची प्रक्रिया म्हणजेच जागतिकरण होय. थोडक्यात आपल्या देशाच्या भौगोलिक मर्यादेच्या बाहेर आर्थिक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंध प्रस्तापित करणे व ते टिकविण्याच्या प्रक्रियेला जागतिकीकरण म्हणता येईल. १९७१ मध्ये चीनने बाजारव्यवस्थेचा स्वीकार केला १९९१ मध्ये सोव्हिएट रशियाचे पतन झाले. १९९१-९२ मध्ये भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला व १९९४ मध्ये अमेरिकेने व्यापारनिबंधाची दिलेली धमकी या व अशो ४०-५० वर्षांच्या काळातील आर्थिक व राजकीय घडामोडीतून जागतिकीकरणाची प्रक्रिया रुढ झाली आहे. दुस-या महायुध्दानंतर संगणकीय क्रांतीने झालेल्या अमर्याद उत्पादनामुळे ते उत्पादन जगात जिथे

जास्त किंमत मिळेल त्या बाजारात बिना अटकाव शिरता आले पाहिजे. म्हणून भांडवलशाही देशांनी आर्थिक व्यवस्थेचे नवे प्रतिमान आणले ते खुली व्यापार व्यवस्था व जागतिक मुक्त व्यापार करार यातून सफल झाले आहे. जागतिकरणाच्या प्रक्रियेचे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मानसिक, तंत्रज्ञानविषयक, भाषाविषयक, महिलाविषयक पैलू इ. बरेच पैलू आहेत. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी भारतात शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन उदात्त होता. तळागाळातील समाजाचा विकास व्हावा ही शिक्षणाची भूमिका होती. शिक्षणविषयक आयोगाचे धोरणही असेच होते. नंतरच्या काळात कल्याणकारी भूमिकेला अपयश आले. दिवसेंदिवस ढासळत चाललेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेनेच विकसित देशांना व जागतिक बँकेसारख्या अर्थव्यवस्थांना आपली पाळमुळे भारतात पसरवायला मुभा दिली. यातून शिक्षण क्षेत्रही सुटले नाही. याचे गंभीर परिणाम आज शिक्षणक्षेत्रावर झालेले दिसून येत आहेत. राज्यात सन २०२२च्या शासन निर्णयानुसार ज्या शाळांची पटसंख्या २०पेक्षा कमी आहे अशा शाळांचे समूह शाळेत रूपांतर केले जाणार आहे यामध्ये १४,७८३ शाळा असून त्यामध्ये जवळपास दोन लाख विद्यार्थी शिकत आहेत व २९,७०७ शिक्षक कार्यरत आहेत. दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचावी यासाठी सरकारने या शाळा सुरु केल्या होत्या. यातून शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न होता. मात्र राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील शिफारसीनुसार या शाळांचे रूपांतर समूह शाळांत केले जाणार आहे. समूह शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा दिल्या जातील, खेळ, संगीत, कला यांच्यासाठी शिक्षक मिळू शकतील, असा दावा सरकारकडून या निर्णयाचे समर्थन करताना केला जात आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता यावे यासाठी सरकारी निधीतून किंवा सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे शिक्षण आयुक्तांच्या पत्रात नमूद केले आहे. समूह शाळा विकसित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर

झालेल्या बैठकीत देण्यात आल्याचेही पत्रात म्हटले आहे. UDISE अहवालानुसार, भारतात १२३ आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम शाळा अस्तित्वात आहेत, ज्या २०३० पर्यंत १,८२२ पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. भारतात शाळा इतक्या वाढत्या संख्येने आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम का स्वीकारत आहेत? एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे शिक्षणातील खाजगीकरणाचा वाढता कल. खाजगीकरणामुळे नवोपक्रमांना चालना मिळू शकते आणि दर्जेदार शिक्षणाचे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात, सारख्या आंतरराष्ट्रीय मूल्यांकनांमध्ये सातत्याने उच्च कामगिरी होते.

जागतिकीकरणाचा शिक्षणावर झालेला परिणाम:

- १) ४ वर्षाखालील मुलामुलींना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी राहिल असे भारतीय संविधानात नमूद केले आहे परंतु खाजगी शाळांमुळे या शिक्षणाकरिता लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत त्यामुळे गरीब वंचित हे शिक्षण घेऊ शकत नाहीत खाजगीकरणात नेतृत्व पूर्णपणे नष्ट झाले आहे.
- २) ज्ञान व समाजधारणा यात तफावत जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत सुसंस्कृत मानवी समाज निर्माण व्हावा असा समग्र दृष्टीकोन नाकारला जात आहे. जागतिकीकरणाला आवश्यक तेवढेच शिक्षण महत्त्वाचे मानल्याने समाजाच्या गरजा बाजुला सारल्या जातात आणि जागतिक बाजारव्यवस्थेत ज्याला किंमत आहे अशाच शिक्षणक्रमांना व संशोधनाला महत्त्व प्राप्त झाले. शिक्षणाच्या शाखा, उपशाखा ज्यांना बाजारमूल्य नाही त्या टिकून राहणं अवघड आहे. उदा. मानवविद्या, इतिहास, समाजशास्त्र इ.
- ३) गेल्या पन्नास वर्षात सरकारी शाळांमध्ये संख्यात्मक वाढ झाली असली तरी दर्जा मात्र घसरला आहे. खाजगी शाळा वाढल्या, सरकारी शाळा बंद पडू लागल्या. खाजगी शाळा परवडू न शकणा-या मुलांसाठी काहीच पर्याय नाही. शासनाने आर टी ई च्या माध्यमातून खाजगी

शाळा 25% मुलांसाठी जागा राखीव ठेवल्या असून त्या खाजगी शाळांमध्ये या मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली आहे याचाच अर्थ असा आहे की शासनाला शिक्षकांचे पगार देण्याचे आवश्यकता नाही व खेड्यापाड्यातील, नगर परिषदेमधील, जिल्हा परिषद किंवा शासनाच्या शाळा आपोआप बंद होतील हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवूनच शासनाने वरील योजना सुरू केली असावी.

४) नव्या शैक्षणिक धोरणाचे परिणाम जागतिकीकरणाच्या आणि व्यापारीकरणाच्या युगांत शिक्षण ही एक विकावू वस्तू अगर सेवा बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशात २००२ मध्ये अंबांनी बिल्वा या काॅर्पोरेट मंडळींनी एका अहवालाद्वारे शिक्षणव्यवस्थेच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाचा पाठपुरावा केला आहे. या मंडळींनो गुणवत्ता हाच निकष ठरवून शिक्षण धोरणांत आमलाग्र बदल सुचविले आहेत.

५) भारतीय संविधानातील मूलभूत कर्तव्यांमध्ये 14 वर्षांपर्यंत मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आहे परंतु खाजगीकरणाच्या माध्यमातून त्यामध्ये त्रुटी दिसून येतात.

- भारतीय घटनेने मांडलेल्या समानता आणि समाजातील सर्व घटकांना विकासासाठी देऊ केलेली संधी या मसुद्यात नाकारली आहे.
- १९८६ च्या घटनादुरुस्ती कायद्याने शासन प्राथमिक शिक्षणासाठी लागणा-या आर्थिक जबाबदारीतून मुक्त होणार आहे.
- गुणवत्ता हाच निकष ठरवितांना सामाजिक न्याय आणि समान शिक्षण पध्दती या समाजातील सर्व घटकांसाठीच्या शिक्षणपध्दतीपासून शासन अलिप्त होत आहे.
- ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना सक्तीचे शिक्षण करतांना ४ ते ६ या शिशुगटातील बालकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे.
- सक्तीच्या शिक्षणातील सरकारने आपली वैधानिक व आर्थिक मुक्तता करून घेतली आहे.

ग्रामीण व दुर्बल घटकांतील मुलांच्या २०२२ च्या शासन निर्णया नुसार ज्या शाळेची पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे अशा सुमारे १४,७८३ शाळा यांचे समूह शाळेत रूपांतर केले आहे त्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांचा व शिक्षकांचा प्रश्न हा निर्माण झाला आहे.

- अपंग व मतिमंद मुलांकडे दुर्लक्ष केले आहे.
- बालकामगारांसाठी वेगळी शिक्षणपध्दत सुचवितांना समान शिक्षणपध्दतीकडे दुर्लक्ष केले आहे.
- शिक्षण ही विकावू वस्तू अगर सेवा या विचाराला कायदेशीर मान्यता देतांना या संदर्भात निर्माण होणा-या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक बाबींचा विचार केलेला नाही.

प्रत्येक शाळेसाठी २५ लाख डिपॉझिट भरावे लागेल. कोणतीही कंपनी २५ लाख रुपये भरून शाळा सुरू करू शकेल अशा कंपन्यांना शाळा चालवण्याचा अनुभवाची आवश्यकता सुद्धा नाही. खाजगी शाळांसाठी इमारत, मैदान, प्रयोगशाळा इ. सोई असाव्या लागतात परंतु खाजगी कंपन्यांकडे ह्या गोष्टी नसताना सुद्धा त्यांना शाळा दिला जात आहे अशा कंपन्यांचे उद्दिष्ट फक्त पैसा कमावणे एवढेच आहे. केंद्रीय सर्वोच्च संस्थांचे खच्चीकरण केंद्रसरकारचे नवीन शैक्षणिक धोरण फारच भयानक आहे. यू.जी.सी., ए.आय.सी.टी.ई., आय.एम.सी., एन.सी.टी.ई. इ. भारतातील सर्वोच्च केंद्रीय शिक्षण संस्था आज शिक्षणातील विविध क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. वरील सर्व संस्थांच्या जागी एकच सवांच्च केंद्रीय संस्था म्हणून राष्ट्रीय उच्च शिक्षण व संशोधन आयोग (एन.सी.एच.ई.आर) आणण्याचे धोरण अवलंबिले जात आहे. हे धोरण फारच घाईगडबडीने व भविष्यातील परिणामांची चिंता न करता विचारशून्य पध्दतीने आखले आहे की भविष्यात शिक्षणामध्ये या मूठभर लोकांची सत्ता राहिल. त्यामुळे या निर्णयावर पुन्हा निर्णय होणे आवश्यक आहे.

परदेशी विद्यापीठांना भारतात मुक्त प्रवेश २००५ साली भारताच्या संसदेने खाजगी विद्यापीठाचा कायदा मंजूर केला. या बिलांने भारतात विदेशी विद्यापीठांना प्रवेश करणे शक्य झाले. यामुळे विदेशी विद्यापीठांना फौरचना, प्रवेश प्रक्रिया ठरविण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. मागासलेल्यांना कोणतेही आरक्षण नसेल. जर खाजगी व विदेशी विद्यापीठांना भारतीय शिक्षण क्षेत्रात मुक्त कार्यप्रणाली राबवायला मुभा दिली तर शिक्षण ही एकप्रकारची क्रमवस्तु वनून विविध पदवी व पदविका प्रमाणपत्रांना किमतीचे लेबल लावावे लागेल. त्यामुळे शिक्षणाचे कंपनीकरण, व्यापारीकरण होऊन राष्ट्र उभारणीसाठी उच्च शिक्षण हा उद्देशच बाजूला पडेल. भारतामध्ये शिक्षणव्यवस्थेत येणा-या या विदेशी विद्यापीठांना कोणीच हरकत घेऊ शकणार नाहीत. ही खाजगी व विदेशी विद्यापीठे भारतातील गर्भश्रीमंतांनाच आपल्या पदव्या देतील. त्यामुळे मोठ्या पगाराच्या नोक-या श्रीमंतांनाच मिळतील. गरीब व मध्यमवर्गीय यापासून वंचित राहतील.

निष्कर्ष :

१. भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना आझाद यांनी शिक्षण हे लोकशाही निधर्मीपणा व राष्ट्रीय जडणघडणीसाठी लागणारे प्रभावी साधन आहे असे १९६४ साली स्थापन झालेल्या कोठारी आयोगाने शिक्षणाचे महत्त्व स्पष्ट करताना म्हटले आहे की या देशाचे भविष्य शाळांच्या वर्गात ठरणार आहे. पण आज शाळांचे खाजगीकरण होऊन कोठारी आयोगाचा दृष्टिकोन हा पूर्णपणे नष्ट केला आहे.
२. शासनाने २०२० मध्ये "समायोजन शाळा" ही नवीन संकल्पना तयार केल्यामुळे ज्या शाळेची पटसंख्या ही २० पेक्षा कमी आहे अशा १४,७८३ शाळा बंद पडणार आहे त्यामुळे जवळपास दोन लाख विद्यार्थी व ३०,००० शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
३. शिक्षण ही बाजारातील विकाऊ वस्तू झाली आहे. अदानी, अंबानी, बिल्ला, टाटा, यांना खाजगी तत्त्वावर शाळा, महाविद्यालय, दिल्ली असून त्यांचा

उद्देश हा फक्त भांडवलशाही स्वरूपाचा असून नफा कमविणे हाच आहे, उदारमतवादी स्वरूपाचा नाही.

४. शिक्षण हक्क कायदा RTE हा शासनाने ४ऑगस्ट २००९ रोजी सुरू केला असून खाजगी शाळांमध्ये २५ % जागा या राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत त्यामुळे शासनाने अप्रत्यक्षपणे सरकारी शाळा बंद करून शिक्षणाचे खाजगीकरण केले आहे त्यामुळे गरीब मागासवर्गीय हे या खाजगी शिक्षणाच्या स्पर्धेत टिकत नाहीत व त्यांना शिक्षणापासून अलिप्त राहावे लागते.
५. शासनाने २०११ मध्ये खाजगी विद्यापीठातील परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश करण्याची संधी दिली आहे. या विद्यापीठात राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद नाही. फी आकारण्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. खाजगी शाळांचा राखीव जागांची तरतूद नाही त्यामुळे गरीब विद्यार्थी हा शिकू शकत नाही.
६. कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर खूप मोठ्या प्रमाणात शाळा महाविद्यालय निर्माण झाले आहेत ज्या महाविद्यालयात नेट सेट पीएचडी असे प्राध्यापक आहेत त्यांना फुकट काम करावे लागत आहे तर तेवढेच काम करणारा अनुदानित शाळा महाविद्यालयातील शिक्षक हा दोन ते तीन लाख रुपये महिना घेत आहे यामुळे अशा कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील शिक्षक व प्राध्यापकांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
७. प्रत्येक शाळेचा अभ्यासक्रम हा वेगवेगळ्या दिसून येतो त्यामुळे मुलं ही गोंधळलेली आहेत कोणत्या शाळेत शिकावे आणि काय शिकावे हेच मुलं आणि पालकांना समजत नाही त्यामुळे कोचिंग चे एक नवीन पीक तयार होत आहे. खाजगी शिकवणी मध्ये पालकांना खूप मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागत आहे.

संदर्भग्रंथ:

१. कऱ्हाडे, बी.एम. सामाजिक चळवळीचे समाजशास्त्र, पिंपळापुणे अँड कंपनी पब्लिशर्स, नागपूर

२. वडसे शरयू अनंतराम, भारतीय समाजातील स्त्रियांचे स्थान, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई
३. भांडारकर, पु.ल., वैद्य, नि.सं. भारतातील सामाजिक समस्या, पापुलर प्रकाशन, मुंबई,
४. आपटे, ज.शं. भारतातील महिला विकासाची वाटचाल, डायमंड पब्लिकेशन, पुणे,
५. धर्माधिकारी, ना.शे., उच्च शिक्षण व मनुष्यबळ विकास स्मरणिका, प्राचार्य महासंघाचे २८ वे अधिवेशन, वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सोलापूर
६. मुखर्जी, रवींद्रनाथ, सामाजिक समस्या, विवेक प्रकाशन, जवाहरनगर, दिल्ली
७. बापट भा. गो. शैक्षणिक संशोधन, नूतन प्रकाशन पुणे
८. www.education.gov.in